

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛЕ

А.Ф. Анварова

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета,
Города Ташкент, Узбекистан Обучающийся по направлению “Спортивное
право”

Аннотация. В эпоху бурного развития цифровых технологий и глобализации традиционные подходы к правовому регулированию гражданских отношений претерпевают значительные изменения. В научной статье особое внимание уделяется электронной торговле, предоставляющей потребителям и поставщикам услуг уникальные возможности для взаимодействия. Проведенный анализ посвящен исследованию ключевых аспектов дистанционной купли-продажи услуг и товаров на территории Республики Узбекистан, определению юридической природы таких договоров, а также разработке предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в целях защиты прав потребителей.

Ключевые слова: Гражданский кодекс, потребитель, продавец, договор, дистанционная торговля, коммерция, услуга, товар, персональные данные.

MASAFLI SAVDODA SHARTNOMALARNI TUZISH VA BAJARISH XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va globallashuv davrida fuqarolik munosabatlarini huquqiy tartibga solishning an'anaviy yondashuvlari sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Iste'molchilar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlarga o'zaro ta'sir o'tkazish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etadigan elektron tijoratga alohida e'tibor qaratiladi. Ushbu tahlil o'zbekiston Respublikasi hududida xizmatlar va tovarlarni masofadan turib sotib olish va sotishning asosiy jihatlarini o'rganishga, bunday shartnomalarning huquqiy mohiyatini aniqlashga, shuningdek iste'molchilar huquqlarini himoya qilish maqsadida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Fuqarolik kodeksi, iste'molchi, sotuvchi, shartnoma, masofaviy savdo, tijorat, xizmat, tovar, shaxsiy ma'lumotlar.

FEATURES OF CONCLUSION AND EXECUTION OF CONTRACTS IN DISTANCE TRADE

Abstract. In the era of rapid development of digital technologies and globalization, traditional approaches to the legal regulation of civil relations are undergoing significant changes. Special attention is paid to e-commerce, which provides consumers and service providers with unique opportunities for interaction. This analysis is devoted to the study of key aspects of the remote purchase and sale of services and goods on the territory of the Republic of Uzbekistan, the definition of the legal nature of such contracts, as well as the development of proposals to improve the regulatory framework in order to protect consumer rights.

Keywords: Civil code, consumer, seller, contract, distance trading, commerce, service, product, personal data.

Сегодня заключение и исполнение договоров при дистанционной торговле отличается своей спецификой, зачастую ввиду многокомплексности формируемых гражданских отношений. Так, согласно статье 81 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (далее по тексту - ГК), услуги признаются самостоятельным объектом гражданских прав, что объясняет важность и актуальность правового регулирования в этой области. В контексте свободы обращения товаров и услуг граждане и организации обладают полной свободой в выборе поставщиков и предоставляемых услуг, что значительно расширяет возможности для потребителей и в то же время усиливает конкуренцию между поставщиками [1].

Несмотря на очевидные преимущества, дистанционный способ купли-продажи сопряжён с рядом проблем, ключевые из которых связаны с идентификацией пользователей и поддержанием доверия между сторонами. Проблема идентификации в электронной среде особенно актуальна из-за рисков, связанных с несовершеннолетними или недееспособными лицами, а также из-за возможности мошенничества. Более того, информационная прозрачность и достоверность данных о товаре и продавце остаются важными аспектами, требующими дополнительного регулирования.

Согласно статистике, объемы электронной торговли в Республике Узбекистан в 2022 году составляли \$311 млн. и даже прогнозируется прирост к 2027 \$2,2 млрд. [2].

Важным аспектом практики заключения и исполнения договоров является и юридическая природа договоров, заключаемых в электронном виде. Для любого договора с участием потребителя характерны следующие основные черты, которые лежат в основе гражданско-правовых отношений и соответствующих норм права:

1) в момент заключение договора между сторонами возникает юридическая связь. Заключение договора порождает возникновение отношений

между двумя или несколькими субъектами. Договор создает правовые связи между отдельными лицами, а также выступает инструментом для создания таких связей.

2) в договоре применяются общие начала и принципы гражданского права. Стороны договора обладают взаимно равными правами обязанностями. Ни одна из сторон договора, при его заключении, не является подчиненной другой стороне.

3) договор заключается по согласию участников и определяет условия необходимые для удовлетворения потребностей сторон.

4) все договоры являются сделками. Однако приравнивать понятия договор и сделку не корректно. Поскольку, в договоре всегда минимум две стороны, договор является двусторонней или многосторонней сделкой, а сделки могут быть односторонними [3].

Согласно части 1 статьи 8 ГК гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, если иное не предусмотрено главой 21 ГК [1].

Можем сделать вывод, что договор — это соглашение двух или нескольких лиц, устанавливающее, изменяющее или прекращающее гражданские права и обязанности (ст. 353 ГК).

Законодательная база Республики Узбекистан, в частности, Гражданский кодекс Республики Узбекистан, Закон РУз «О защите прав потребителей» [4], Закон РУз «О персональных данных» [5], Закон РУз «Об электронной цифровой подписи» [6], Закон РУз «Об электронной коммерции» [7] лежат в основе регулирования сферы дистанционной купли-продажи. Однако, быстрый рост и постоянные изменения в сфере электронной коммерции требуют периодического пересмотра и актуализации нормативных документов. Важно обеспечение полноты и актуальности информации о товарах и услугах, предлагаемых в электронном виде, защита данных пользователей и четкая идентификация сторон сделки для предотвращения мошенничества и ошибочных действий.

Исходя из вышеприведенного обзора, выделим ряд основных проблем правового регулирования заключения договора с участием потребителя, в частности, купли-продажи при дистанционной торговле:

1. Проблемная идентификация пользователей в силу заключения договора в электронном виде. Согласно Гражданскому кодексу Республики Узбекистан, все сделки могут совершаться как в устной, так и в письменной форме, если не предусмотрено иное. Одна из проблем, не освещенных в законе Республики Узбекистан «О персональных данных» и законе «Об электронной цифровой

подписи», связана с электронной подписью. Защита персональных данных граждан Узбекистана обеспечивается только на территории Узбекистана, что подразумевает ряд сложностей при дистанционной покупке и продаже в зарубежных интернет-магазинах.

2. Проблема достоверности информации как о продавце, так и посредниках. Дистанционная купля-продажа подразумевает предоставление лишь информации о товаре и его продавце. Так, согласно пункту 11 Правил осуществления электронной коммерции [8] продавец обязан в рамках законодательства предоставить достоверную информацию об основных потребительских свойствах товара, месте его изготовления, цене и условиях приобретения, о сроке, который обуславливает предложение, информацию о продавце и его юридических реквизитах и иные сведения, касающиеся продавца и товара [9].

В нынешнюю эпоху цифровизации рынка, продавцы, особенно действующие в качестве интернет-магазинов, сталкиваются с рядом особенностей и требований, регулирующих практику дистанционного взаимодействия с потребителями. В отличие от традиционных магазинов, интернет-платформы обременены дополнительными обязательствами перед своими клиентами. Одним из ключевых отличий Интернет-торговли является обязательство организации доставки товара до места жительства покупателя или другого указанного им адреса. Важно подчеркнуть, что суть не в методе доставки, а в возможности ее предоставления. Это предоставляет возможности для альтернативных методов получения товара, таких как самовывоз, что позволяет покупателям гибко выбирать удобный способ получения продукции.

Перед покупкой сложной техники или предметов мебели, продавец обязан уведомить клиента о необходимости проведения дополнительных процедур, таких как подключение к коммуникациям, сборка, или установка программного обеспечения. Это обеспечивает покупателя всей необходимой информацией для использования товара сразу после покупки.

Продавцы должны предоставлять всестороннюю информацию о товаре, включая его основные потребительские свойства, происхождение, гарантийные обязательства, условия оплаты и доставки, а также сроки действия предложения, если они ограничены во времени.

Такие меры поддерживают прозрачность и доверие между продавцом и покупателем [10]. Не менее важным будет отметить, что сегодня необходимо получение явного согласия от потребителя на все дополнительные услуги, начиная от доставки и заканчивая установкой программного обеспечения. В случае предложения таких услуг без согласия клиента, продавец рискует не

только нарушением законодательства, но и обязанностью возместить стоимость несогласованной услуги.

Важной частью обязательств является информирование покупателя о законодательстве по защите прав потребителей и внутренних правилах торговли интернет-магазина, аналогично информационному уголку в розничных точках [11].

В соответствии с определением «оферта», каждая карточка товара в интернет-магазине представляет собой публичное предложение, фиксирующее основные условия предполагаемой сделки [12].

Заметим, что основополагающие обязанности продавца должны быть прописаны в договоре, однако на практике «подводные камни» являются частым явлением ущемления прав потребителей, поскольку в основном покупатели знакомятся с рекламой, а важный текст пишется мелким шрифтом, при этом оферту принимают, не прочитав договор полностью.

3. Способы оплаты при дистанционной торговле также имеют свою специфику в отличии от традиционных покупок. В попытках привлечь как можно больше покупателей, продавцы стараются предложить, как можно больше способов оплаты, несмотря на то, что способы оплаты предлагается продавцом, но окончательный выбор совершается самим покупателем. В основном применяются:

- 1) наличный расчет - передача денежных средств непосредственно курьеру или сотруднику магазина в офисе.
- 2) банковским переводом - безналичный вид расчёта;
- 3) банковской картой - безналичный вид расчёта;
- 4) терминалы моментальной оплаты - оплата производится в уличных платёжных терминалах;
- 5) почтовым переводом - безналичный вид расчёта;
- 6) электронные деньги - безналичный вид расчёта;
- 7) SMS-платежи - оплата посредством телефонов или планшетов.
- 8) определенный платеж - товар оплачивается на почте при получении [13].

Несмотря на огромное количество способов оплаты за товар, в Узбекистане распространены в основном первые 4 способа производства оплаты. Так одна из популярных платформ дистанционной торговли UZUM Market предлагает покупателям оплатить покупку посредством наличных средств лично в пункте выдачи товара, курьеру при доставке и безналичным через банк клиент UZUM BANK или с любой пластиковой карты в пункте выдачи товара.

4. Существующие пробелы в международно-правовом регулировании электронной торговли. Сегодня многие международные организации занимаются унификацией электронной торговли. Однако рассматриваются частные юридические вопросы, а не электронная коммерция в целом. Следовательно, существуют разногласия в применении действующих международных соглашений при купле-продаже с использованием электронного обмена данными [14].

Развитие международного сотрудничества и включение в международные правовые системы, регулирующие электронную коммерцию, способствуют созданию единых стандартов и минимизации юридических барьеров в международной торговле. Унификация правил электронной торговли на международном уровне может существенно облегчить доступ компаний Узбекистана на зарубежные рынки и защитить интересы потребителей.

Поскольку покупатель не имеет возможности лично осмотреть товар, он лишается шанса проверить его качество, исправность, а также примерить на себе, оценить свежесть продуктов питания, что может привести к недостоверной информации о товаре. Для получения фактического доступа к товарам требуется ожидать их доставку в пункты выдачи заказа, либо на дом. Это также включает в себя затраты времени на проверку деловой репутации непроверенного продавца для обеспечения собственной безопасности. Таким образом, были рассмотрены особенности соглашения о дистанционной покупке-продаже, выявлены и плюсы, и минусы.

Современная динамика развития электронной коммерции предъявляет новые вызовы для правовой системы Республики Узбекистан. Принятие эффективных законодательных изменений, направленных на усиление защиты прав потребителей и налаживание четких правил для проведения дистанционных сделок, является ключом к поддержанию баланса интересов всех сторон и способствует развитию цивилизованных рыночных отношений. Это также включает в себя необходимость обновления электронной базы данных, ограничение рисков, связанных с онлайн-транзакциями, и обеспечение эффективной идентификации и защиты сторон сделок. В том числе, необходимо активизировать международное сотрудничество и адаптацию к международным стандартам в сфере электронной коммерции. Республика Узбекистан, активно внедряя продуманные законодательные изменения и укрепляя сотрудничество на международном уровне, сможет значительно улучшить среду для развития электронной торговли, обеспечив при этом высокий уровень защиты прав потребителей.

Однако стоит отметить, что позитивных сторон дистанционного метода продаж больше, хотя на данный момент законодательство многих стран

недостаточно четко регулирует такие соглашения по сравнению с традиционной розничной покупкой-продажей. Но тенденции усиления продаж на цифровых платформах и в онлайн-режиме растут, ввиду чего соответствующие подходы к их правовому регулированию должны быть выработаны, и наиболее оптимальным способом такой выработки может выступить правовой эксперимент, а на основе его результатов возможно построить определенную модель регламентируемых правоотношений в сфере заключения и исполнения договоров при дистанционной торговле.

Список использованной литературы:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995 // Источник: <https://lex.uz/docs/111181>
2. Онлайн-торговля Узбекистана. Полный отчет KPMG // Источник: <https://ecomhub.ru/ecommerce-of-uzbekistan-full-kpmg-report/?ysclid=lu9i4xxmuv685907053>
3. Порунова О.Г., Сасонова Л.П. Актуальные проблемы правового регулирования договора дистанционной купли-продажи // Право и практика. 2023. №1. С.71-75.
4. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995 // Источник: <https://lex.uz/docs/111181>
5. Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26.04.1996 г. № 221-I // Источник: <https://lex.uz/docs/14643>
6. Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 02.07.2019 г. № ЗРУ-547 // Источник: <https://lex.uz/docs/4396428>
7. Закон Республики Узбекистан «Об электронной цифровой подписи» от 12.10.2022 г. № ЗРУ-793 // Источник: <https://lex.uz/ru/docs/6234906>
8. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 29.09.2022 г. № ЗРУ-792 // Источник: <https://lex.uz/docs/6213428>
9. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.06.2016 г. № 185. Приложение №1 Правила осуществления электронной коммерции // Источник: <https://lex.uz/docs/2973942>
10. Склянкина Е.А. Договор дистанционной купли - продажи: самостоятельный вид договора или одна из форм розничной купли - продажи? Оригинальные исследования (ОРИС), № 5. 2019. С.59-63
11. Куйдина Т.А. Договор розничной купли-продажи дистанционным способом: актуальные проблемы правового регулирования // Вопросы российской юстиции. 2022. №17. С.333-341
12. Продажа товаров дистанционным способом: все, что нужно знать владельцам интернет-магазинов простыми словами. 2020 // Источник:

<https://insales-uz.myinsales.ru/blogs/university/prodazha-tovarov-distantionnym-sposobom>

13. Оферта // Источник: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Оферта>

14. Нотариат: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / авт. коллектив: Балгутите И.В., Гончаров А.И., Иншакова А.О. Рыженков А.Я. [и др.]; под ред. А.О. Иншаковой, А.Я. Рыженкова. - М.: Издательство Юрайт, 2018, С.419.

15. Куулар А.А. Проблемы заключения договора розничной купли-продажи посредством сети интернет // Теория и практика современной науки. 2022. №10 (88). С.79-82.